

INFANCIA EN LA CALLE

DIAGNÓSTICO DE LOS MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE EN LA REGIÓN DE TETUÁN

Este estudio ha sido promovido por la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla, a través de su programa de Ayudas para el voluntariado internacional en proyectos de cooperación al desarrollo, y la Fundación Sevilla Acoge. Igualmente, se ha contado con la colaboración de la Asociación para la Protección de la Infancia y Sensibilización de la Familia.

Autora

Alicia Español Nogueiro

Agradecimientos

Destacar el apoyo, ayuda y trabajo desinteresado de Mohammed Haddad, como agente de campo y experto en trabajo con la población objeto de estudio de este trabajo. Sin su colaboración, este trabajo no habría sido posible.

A todas las personas y entidades colaboradoras que nos han permitido acercarnos a la realidad de estos menores y a su labor cotidiana en el trabajo con ellos. Queremos agradecer su colaboración, ayuda y predisposición para hacernos ver y entender la situación que estos menores viven y cuáles pueden ser las mejoras en sus condiciones de vida.

Gracias a todos ellos.

Foto de portada: Asociación Maak

Abril 2016

Índice de contenido

Siglas y acrónimos	4
Objetivos	4
Metodología	5
Revisión bibliográfica	5
Sesiones de observación participante	5
Entrevistas a informantes claves	6
Entrevistas a la población diana	7
Retos y mejoras	7
Definición	7
Contextualización	10
Reseña sociodemográfica e institucional	10
Situación de los menores marroquíes	11
Sistema de protección del menor en Marruecos	12
Sistema educativo.....	14
Sistema sanitario	16
Descripción de los menores en situación de calle	16
Contextualización histórica y social	16
Características de los menores	17
Causas y motivos.....	22
Fortalezas	22
Intervención	23
Programas institucionales a nivel nacional	23
Actuaciones y entidades en Tetuán.....	26
Necesidades a cubrir a corto-medio plazo	29
Conclusiones	31
Bibliografía	32

Siglas y acrónimos

APISF	Asociación para la Protección de la Infancia y Sensibilización de la Familia
CEAR	Comisión Española de Ayuda al Refugiado
FSA	Fundación Sevilla Acoge
ONDE	Observatorio Nacional de Derechos del Niño
RGPH	Censo General de la Población y el Hábitat [<i>Recensement Général de la Population et de l'Habitat</i>]
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UPE	Unidad de Protección de la Infancia [<i>Unité de Protection de l'Enfance</i>]

Objetivos

El principal objetivo de este trabajo ha sido realizar un diagnóstico sobre la situación actual de los menores en situación de calle en la región de Tetuán, en el norte de Marruecos. Se pretende así presentar datos actualizados sobre dicha realidad, a la vista de la falta de trabajos recientes en este campo en esta región.

Igualmente, en el presente trabajo se plantean varios objetivos específicos:

- Presentar una panorámica general del marco social e institucional de los menores en Marruecos
- Describir a la población diana (características personales y familiares, procedencia, organización); y establecer qué causa, motivaciones y fortalezas presentan
- Presentar las entidades y/o agentes de la comunidad que atiende a dicha población y los recursos que utilizan en el trabajo con los mismos en la región de Tetuán
- Presentar las principales necesidades reseñadas que ayudarían a la intervención con este colectivo

A continuación se presentará un primer capítulo sobre la metodología que ha guiado el presente trabajo y las dificultades o mejoras posibles a realizar. Se dedica un segundo apartado a la definición técnica de la población objeto de estudio basada en la bibliografía científica y profesional que han estudiado, por la relevancia que ha tenido esto para guiar los estudios e intervenciones. En el tercer capítulo se presentan el marco social e institucional

marroquí donde se desarrollan estos menores. En el cuarto capítulo se describen los principales datos obtenidos sobre la población de estudio. Se dedica un quinto apartado a presentar algunas de las actuaciones que se realizan hasta la fecha desde el marco estatal y asociativo de la región. En el penúltimo capítulo se hace un recorrido por las principales necesidades detectadas. Para finalmente terminar el trabajo con unas breves reflexiones.

Metodología

Este trabajo de investigación se apoya en diferentes fuentes de información, a saber, la revisión de fuentes bibliográficas y documentales, sesiones de observación participante en las zonas estudiadas y entrevistas a informantes clave y a la población diana objeto de estudio. Estas diversas fuentes pretenden ser complementarias y nutrir los resultados. El trabajo de campo tuvo una duración de doce semanas, teniendo lugar entre finales de julio, el mes de agosto y principios de septiembre y entre octubre y noviembre del año 2015.

Revisión bibliográfica

Dada las características de dinamismo que presenta este fenómeno y los rápidos cambios que se dan en esta población y la problemática asociada, se decidió mantener un criterio temporal en la selección de la bibliografía. De esta manera, las referencias seleccionadas constituiría un fundamento válido y cercano a la realidad que se estudiaba. Dicha criterio se estableció en que los documentos e informes seleccionados no tuvieran más de siete años de antigüedad respecto a la fecha en la que se realizaba este trabajo de investigación, esto es, que no fueran documentos publicados a partir del año 2008.

Sesiones de observación participante

En relación con las sesiones de observación participante podemos diferenciar varias y de diversa índole. Cada una de ellas tenía un objetivo diferente y permitieron tener una visión amplia de la situación de estos menores.

Salidas en unidad móvil

Se realizaron dos salidas con la unidad móvil de APISF con el objetivo de comprobar los lugares donde se encuentran los menores en situación de calle en la región de Tetuán.

Estas visitas se realizaron junto a dos educadores sociales conocedores de la problemática y nativos de Tetuán que ejercen en la misma ciudad. Se recorrió así las ciudades de Tetuán,

M'Diq (Rincón) y Fnideq (Castillejos), así como la frontera con la localidad de Ceuta y el puerto comercial de Tánger Méd.

Una de las visitas se realizó el jueves 3 de septiembre de 2015, coincidiendo con el último día de campaña política y día previo a las elecciones municipales en Marruecos; y la segunda el 20 de noviembre de 2015. En ambos casos, las salidas se realizaron desde Tetuán al mediodía, para volver al mismo punto al final de la tarde, teniendo una duración media de siete horas cada una de ellas.

En la ciudad de Tetuán se sondearon El jardín de los enamorados, La Cascada, El jardín del Gobernador, la gasolinera Esso, detrás de la Plaza de Abastos del centro de la Medina y otras zonas en las afueras. En M'Diq (Rincón) se escrutó el puerto y diversos puntos por la ciudad y a las afueras. En Fnideq (Castillejos), se observó en una zona de aparcamiento cerca del ayuntamiento, la Plaza de Abastos y el mercado de mercancías de Ceuta. Finalmente, se realizó una parada en la zona lindante de la frontera con Ceuta y en el puerto comercial de Tánger Méd.

Sesiones de observación en el centro Anjal (APISF)

Se realizaron cuatro sesiones de observación participante en el centro Anjal durante el discurso de su actividad normal. Una de ellas coincidió con la realización de actividades de dinamización y talleres realizados por la Asociación Maak. Durante estas sesiones, se recopiló información de las actividades realizadas así como conversaciones informales con los educadores y los menores atendidos.

Observación en el centro de acogida de niñas (APISF)

Se realizó una visita al centro para niñas de APISF, donde con el objetivo de inspeccionar las instalaciones y conversar con la educadora y las niñas atendidas.

Entrevistas a informantes claves

Se recurrió a realizar entrevistas a diversos informantes clave, todos ellos profesionales en el trabajo con el colectivo de menores en situación de calle. Su labor la realizan tanto en la ciudad de Tetuán como Tánger. Se realizaron tanto en español como en árabe dialectal marroquí. Para estas últimas, se contó con el apoyo de traducción de un educador social, experto en el trabajo con este colectivo, bilingüe y nativo de Tetuán. Las preguntas realizadas a este grupo estaban dirigidas a conocer las características y las circunstancias vitales del

colectivo objeto de estudio de este trabajo, así como una valoración como expertos de las necesidades de abordaje de esta problemática.

Entrevistas a la población diana

Se realizó una sesión con un grupo de adolescentes que vivían en la calle en la ciudad de Tánger mediante la técnica de grupo focal. A esta información hay que añadir, aquella aportada por el contacto en entrevistas informales con aquellos menores en las dos salidas realizadas con la unidad móvil y en el centro de día Anjal. Las preguntas indagaban, de manera exploratoria, su vivencia y circunstancias personales.

Retos y mejoras

Para la realización de este estudio se recurrió a diferentes métodos y técnicas de investigación social permitiendo tener una visión amplia del fenómeno. Igualmente, la temporalización permitió atenuar el posible impacto que podía ocasionar la temporada de verano en la recogida de datos. Durante estas fechas, la región de Tánger-Tetuán se convierte en principal destino turístico nacional del país, unido a la presencia de la familia real en la región. Esto hace que la organización de las ciudades se complejice, se multiplique la población y aparezca mayor presencia militar y policial.

Sin embargo, las limitaciones temporales y humanas, han obligado a delimitar el presente estudio a la región de Tetuán, y aunque se han obtenido importantes resultados, sería interesante ampliar el rango de estudio y realizar algún tipo de seguimiento del fenómeno. Aún así, se recomienda una continua revisión de este trabajo, contando con profesionales y expertos en terreno y con los propios menores como sujetos activos, pues al ser un fenómeno en constante cambio y movimiento, algunos de los datos aquí aportados deberán ser revisados y actualizados con cierta asiduidad. Así mismo, se aconseja una ampliación de estos datos con nuevas aportaciones y la inclusión de datos estadísticos que permitan conocer en cifras el número concreto de utilizando alguna de las técnicas de conteo propuestas por Consortium for Street Children (2015).

Definición

En los últimos años, el fenómeno de los “niños de la calle”, ha sido referido con muy diversa terminología, dando lugar a importantes controversias. Desde las primeras definiciones como “niños abandonados”, “niños de la calle” o “niños en contexto de riesgo” (Fundación

CODESPA & APISF, 2003), la terminología ha intentado apresar una realidad cambiante que desafía una definición fácil y que está representada por menores con múltiples identidades y relaciones con la calle (Thomas de Benítez, 2011). Y es que sin una definición aceptada del término no es posible determinar el número exacto de los menores que se encuentran en esta situación (Ennew, 2003, citado en Thomas de Benítez, 2011), o se puede correr el riesgo de simplificar y compartimentar políticas (Thomas de Benítez, 2011), que no atiendan correctamente a las necesidades de estos menores.

En primer lugar, se debe entender que esta población no es homogénea ni está claramente definida, sino que constituye un discurso construido en la literatura (Thomas de Benítez, 2011) y una construcción social (Glauser, 1990, citado en Consortium for Street Children & Plan, 2011) reflejando la inquietud de la sociedad. En este sentido, la investigación se ha movido desde un análisis disfuncional y patológico (Thomas de Benítez, 2011), sin atender a las diferencias de género hecho insólito cuando son tan relevantes tanto por la diferencia de proporción como por las expectativas familiares (Aptekar & Stoecklin, 2014).

Entre las definiciones clásicas, que han tenido una importante repercusión posterior, está la diferenciación entre *menores de la calle* (que viven en la calle) y *menores en la calle* (que trabajan en la calle) (Agence Française de Développement & Samusocial International, 2011; Thomas de Benítez, 2011). Fue propuesta inicialmente por UNICEF en los años 80 en Colombia y Brasil, pero han sido varios los autores que han desaconsejado su uso por ser términos confusos y no explicativos por sí mismos (Consortium for Street Children & Plan, 2011).

Posteriormente, es otra vez, Unicef, en un intento de abarcar la realidad de estos menores que los describe como: “*Cualquier niña o niño que no ha alcanzado la adultez, para los cuales la calle en el más amplio sentido de la palabra incluye viviendas deshabitadas, páramos, etc., ha llegado a ser su residencia habitual y/o su modo de vida, y quien es inadecuadamente protegido, dirigido, y supervisado por adultos responsables*” (citado en Consortium for Street Children & Plan, 2011). Esto ha dado lugar a la siguiente categorización: *menores que viven en la calle*, aquellos que duermen en los lugares públicos sin sus familiares; *menores que trabajan en la calle*, aquellos que trabajan en la calle durante el día y vuelven a sus familias por la noche; y *menores de familias de la calle*, aquellos que viven con sus familias en la calle (Consortium for Street Children & Plan, 2011).

En realidad, menores de la calle no es un grupo claramente definido ni homogéneo y se entiende que muchos niños pertenecen a más de una categoría y/o se mueven entre

categorías a lo largo del tiempo (Ray & Carter, 2007, citado en Consortium for Street Children & Plan, 2011). El uso de la calle por cualquier niño o niña es fluido, dependiendo de su edad, género y experiencia. Esto ha hecho que algunos investigadores piensen en términos de “carreras” de niños de la calle, en las cuáles se conlleva varios niveles de involucración y diferentes actividades a lo largo del tiempo. Además, “la calle” representa sólo una fase o faceta de muchas vidas de niños. Es importante considerar sus orígenes, las otras influencias en sus vidas, y qué les ocurre después de que dejan la calle (si lo hacen) (Consortium for Street Children & Plan, 2011).

Más que intentar llegar a definiciones indiscutibles, para los propósitos de programas, es más importante desarrollar una comprensión clara y contextualizada de la experiencia vital y las relaciones que mantienen con la calle (James-Wilson, 2007, citado en Consortium for Street Children & Plan, 2011), entendiendo las características de estos menores como cambiantes en espacio, tiempo y arraigadas en contextos multidimensionales (Thomas de Benítez, 2011). Igualmente, otros autores consideran a los menores agentes activos que crean significados en el uso de espacios y forman redes de apoyo, que tienen cambios en sus carreras en la calle, y que son sujetos de derechos (Ennew y Swart-Kruger, 2003, citado en Thomas de Benítez, 2011) y orientando las causas comunes que subyacen la vulnerabilidad de la infancia y la exclusión social (Ray & Carter, 2007, citado en Consortium for Street Children & Plan, 2011)

Por todo lo expuesto, en el presente trabajo, asumimos la descripción de estos menores como *menores en situación de calle* (*child in street situation, CSS*) (Agence Française de Développement & Samusocial International, 2011; Aptekar & Stoecklin, 2014) o *menores involucrados en la calle* (Thomas de Benítez, 2007, citado en Consortium for Street Children & Plan, 2011). Estos términos paraguas engloban las categorías señaladas anteriormente, unificándolos en el aspecto vertebral de los términos, esto es “menores para los cuales la calle es un punto de referencia y tiene un rol central en sus vidas” (Thomas de Benítez, 2007, citado en Consortium for Street Children & Plan, 2011). Esto nos permite incluir a todo aquel menor, que aun no conociendo su situación o las causas que les han llevado a la situación de calle, ésta es parte constituyente de su vida, y siendo aquellos sobre los que actuar y plantear políticas de intervención.

Contextualización

A continuación se presenta brevemente el marco social e institucional sobre los menores en el contexto marroquí, esto es, las herramientas estatales establecidas para garantizar la promoción de los derechos de la infancia marroquí, aportando información referente a educación, protección de la infancia o trabajo infantil

Reseña sociodemográfica e institucional

El Reino de Marruecos es una monarquía constitucional con un parlamento electo, y desde la llegada al poder de Mohammed VI en 1999, ha habido algunas medidas de liberación económica, política y social (Save the Children Sweden, 2008).

A nivel demográfico, Marruecos cuenta con un total de 33.848.242 habitantes, según datos de 2014, siendo la región de Tánger-Tetuán, la cuarta más poblada del país con 3.157.075 habitantes (RGPH, 2015). Tiene un comportamiento demográfico característico de los países en vías de desarrollo, con un porcentaje elevado de población joven, representando los menores de 18 años cerca de 11 millones (UNICEF, s.f., citado en Save the Children Sweden, 2008) y encontrándose la moda de edad en el intervalo entre 20 y 24 años (RGPH, 2015). Sin embargo, Marruecos ha experimentado un descenso de la fecundidad en la última década, pues el número de hijos por mujer al nacer casi corresponde a la tasa de reemplazo (2,19 en 2010) (RGPH, 2010a). Si esta tendencia se confirma, Marruecos experimentará en 40 años un envejecimiento demográfico acelerado (RGPH, 2010b), representando la característica demográfica más espectacular del país en los próximos decenios (CEAR, 2013).

Los últimos informes relativos al desarrollo humano publicados, muestran que el Índice de Desarrollo Humano (HDI) tenía un valor de 0.617 para el 2013, lo que posiciona a Marruecos en un desarrollo medio, ocupando el puesto 129 de los 187 evaluados por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (United Nations Development Programme, 2014)

Desde 1983, Marruecos ha seguido una serie de programas de estabilización y ajuste, apoyados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las reformas económicas se intensificaron recientemente, y desde 2001, el país ha experimentado un crecimiento económico acelerado, pero la pobreza y el desempleo se mantienen incontrolados. Más del 15% de la población vive por debajo del nivel de la pobreza (Save the Children Sweden, 2008) la cual continúa siendo un fenómeno rural, ligada a la volatilidad de crecimiento de la agricultura (Banco Mundial, 2004, citado en Save the Children Sweden, 2008).

A nivel legislativo, cabe destacar que el país ha hecho importantes avances en la reducción de la discriminación de género, especialmente en 2004 con el Código de la Familia, la Ley de Nacionalidad y la Ley de Registro Civil (Save the Children Sweden, 2008). Sin embargo, Marruecos presenta una imagen mixta sobre los derechos humanos. Se continúa usando legislación represiva para castigar oponentes pacíficos y la policía usa excesiva fuerza para romper reprimir las manifestaciones (Save the Children Sweden, 2008).

Situación de los menores marroquíes

Respecto a la situación de sus menores, Marruecos ocupa el puesto 72 de 194 países (2º quintil) teniendo una tasa de mortalidad de menores de 5 años del 31 por 1000, en 2012, un indicador fundamental para medir el bienestar de los niños y niñas (UNICEF, 2014). De igual manera, en los últimos años, el ambiente político está facilitando un contexto que se considera favorable a la democratización, a la promoción de los derechos humanos en general y a los derechos de la infancia en particular. Conceptos como el trabajo infantil y el acoso o la explotación infantil son temas que salen a la luz, a través de las diferentes intervenciones de las asociaciones, y que hacen que la sociedad y el Estado tengan que enfrentarse al tabú que durante años ha marcado dichos temas. (Proyecto Solidario, 2008). Por otro lado, desde el entorno gubernamental se han elaborado y enmarcado en las exigencias de la Convención de los Derechos de la Infancia, diferentes planes sectoriales que marcan el compromiso del gobierno en la promoción de los mismos (Proyecto Solidario, 2008). Sin embargo, siguen existiendo importantes y numerosos grupos vulnerables de menores, entre los que se encuentran: aquellos que viven en áreas rurales empobrecidas, menores trabajadores (estimados en un 8%) (UNICEF, 2014), niños no registrados en las escuelas (estimados en 1,5 millones, según el Departamento de Estado de Estados Unidos) (2007, citado en Save the Children Sweden, 2008), niños viviendo en las calles (70.000) y en instituciones (33.000) (Marruecos, 2003, citado en Save the Children Sweden, 2008).

En este sentido, el Comité de Derechos del Niño ha manifestado que la visión que se mantiene sobre la infancia es limitada y tradicional, tanto en escuelas, tribunales, cuerpos administrativos y especialmente la familia, a lo que añade su preocupación sobre el bajo nivel de presupuesto asignado para el sector social, y una falta de desglose presupuestario de recursos asignados para los niños (Comité de Derechos del Niño, Marruecos, 2003, citado en Save the Children Sweden, 2008)

Sistema de protección del menor en Marruecos

Marruecos ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño el 26 de junio de 1993 y también se adhirió a los protocolos facultativos de dicha convención. Igualmente, ratificó el Protocolo Opcional sobre la venta de niños y niñas, la prostitución y la pornografía infantil el 2 de octubre de 2001, y el Protocolo Opcional sobre la implicación de niños y niñas en conflictos armados el 22 de mayo de 2002 (Bermejo Romero de Terreros & Mohammed Nacer, 2010; Manara Network for Child Rights, 2012; Save the Children Sweden, 2008). Desde la firma del Convenio de las Naciones Unidas relativo a los Derechos del Niño (CDE), la protección de la infancia se convirtió en un objetivo de primer orden para Marruecos (Jiménez, 2003, citado en Proyecto Solidario, 2008).

En 1995, se creó el ONDE (<http://droitsdelenfant.ma/>) encargado del seguimiento de la puesta en marcha de la Convención e implicándose en los programas y proyectos que se ocupan de la infancia marroquí. Entre sus acciones cabe destacar la creación en 2000, junto con el Ministerio de Salud, de un Centro de Escucha y Protección de los Menores Víctimas de Violencia, la creación de varias campañas informativas, la firma de un convenio en 2001 con la Cámara de Artesanía destinado a combatir la explotación económica de los menores (Bermejo Romero de Terreros & Mohammed Nacer, 2010; Save the Children Sweden, 2008) o el trabajo conjunto con distintos componentes de la sociedad civil de conformidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Proyecto Solidario, 2008).

Igualmente, la consideración de responsabilidad de los menores en el ámbito penal se ha revisado en los últimos años. El Código de Procedimiento Penal en 2002 fija la responsabilidad penal a los 18 años, y establece que un menor de 12 años no puede ser considerado responsable indiferentemente de cuales sean los actos cometidos; mientras que entre los 12 y los 16 años se considera al niño como parcialmente responsable (CEAR, 2013).

Protección frente a la explotación laboral

El caso de Marruecos, como otros muchos países en desarrollo, los niños y niñas que trabajan aportan a sus familias una parte sustancial de sus rentas (Proyecto Solidario, 2008) impidiendo al mismo tiempo una escolarización efectiva de los menores. El trabajo infantil es un fenómeno importante en el contexto marroquí y sobre el que el gobierno viene trabajando para su disminución desde hace años (Proyecto Solidario, 2008). En este sentido, las actuaciones como la alfabetización de los progenitores, la creación de infraestructuras de

escuelas y red de suministro de agua y electricidad han ayudado a reducir la probabilidad de que los menores trabajen (UCW, 2004, citado en Proyecto Solidario, 2008).

De igual manera, Marruecos ratificó en 2000 el Convenio Internacional del Trabajo n° 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, y n° 182 relativo a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil en 2001 (CEAR, 2013). El Código de Trabajo marroquí de 2004 armonizó la legislación interna a las disposiciones internacionales ratificadas: la edad legal mínima para la admisión al empleo está fijada a los 15 años cumplidos, en conformidad con la obligación de acudir a la escuela hasta esa edad, siendo sancionable el empleo a menores de 15 años. Además, en un decreto promulgado en 2004 y revisado en 2010 prohíbe a menores de 18 años formas de trabajo particularmente peligrosas (CEAR, 2013). Esto ha hecho que se den importantes progresos en el ámbito de la lucha contra el trabajo infantil (Proyecto Solidario, 2008).

A pesar de esto, se sigue observando tasa del 8% de trabajo infantil (UNICEF, 2014), y otros temas, como la explotación sexual comercial infantil, siguen siendo problemas tabú sobre los que no se plantea un abordaje firme.

Además, algunos sectores quedan fuera de las disposiciones del Código de Trabajo, como la artesanía tradicional, el trabajo doméstico o familiar y el sector informal (CEAR, 2013) Un borrador de ley acerca del trabajo infantil en la artesanía tradicional o labores manuales fue sometido al Secretario General del Gobierno en mayo de 2011, pero sigue en revisión (U.S. Department of Labour's Bureau of International Labor Affairs, "Morocco", in U.S. Department of Labor's. 1011 Findings on the Worst Forms of Child Labor, 2012; citado en CEAR, 2013)

En relación al trabajo doméstico, se ha llamado la atención por la situación de las menores trabajadoras del hogar denominadas *petites bonnes* (Agence Française de Développement & Samusocial International, 2011; Human Rights Watch, 2012). En este sentido, Marruecos votó a favor del n° 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos en 2011, pero aún no lo ha ratificado (CEAR, 2013). Este borrador de ley para la regulación del trabajo doméstico prevé la prohibición formal del empleo de los menores de 15 años, la necesidad de la autorización de un tutor para el empleo de menores entre 15 y 18 años, las sanciones en caso de violación y las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos. Sin embargo, no cumple por entero con el Convenio 189, dado que no fija un límite horario al trabajo domésticos y que prevé un salario que no sea inferior a la mitad del salario mínimo del sector industrial. Además, las ONG critican el borrador porque tampoco

incluye mecanismos de identificación, de traslado y de rehabilitación para trabajadores domésticos en situaciones ilegales de explotación y abusos (Human Rights Watch, 2012)

Sistema de acogimiento familiar – *Kafala*

Dentro del sistema de protección del menor, queremos reseñar brevemente el sistema de acogimiento familiar permanente o *kafala*, cuyo objetivo es ofrecer un entorno familiar a menores abandonados. La declaración de abandono del menor debe realizarla el tribunal de primera instancia territorialmente competente cuya decisión será encaminada al juez tutelar competente para decidir sobre la *kafala*, siguiendo el procedimiento establecido por la Ley 15/01 emitida por el Dahir el 13 de junio de 2002 (Bermejo Romero de Terreros & Mohammed Nacer, 2010; Quiñones Escámez, Rodríguez Benot, Zekri, & Ouhida, 2009)

La *kafala* puede otorgarse tanto a personas como organismos, siendo el Ministerio de Asuntos Sociales y Artesanía el que se ocupa de aplicar esta política a través de una serie de instituciones de acogida. Todas estas organizaciones tienen en común que son asociaciones de carácter social reconocidas como servicios de utilidad pública que están facultadas para ejercer el cuidado de los niños, procurarles buena educación y desarrollo personal en la fe islámica. Estas organizaciones acogen a menores huérfanos, a los que no gozan de sostén familiar y a los que se encuentran en situaciones sociales especiales, a fin de darles la oportunidad de recibir educación y formación profesional. Abarcan el desarrollo evolutivo de los menores, ofreciendo jardines de infancia, albergues de estudiantes y residencias de menores y de estudiantes, adaptándose así a las diferentes etapas educativas. Los menores que siguen estudios de primaria son adscritos a las residencias de menores, mientras que los que cursan estudios de secundaria o formación profesional son acogidos en las residencias de estudiantes. Las instituciones privadas y las entidades e instituciones extranjeras que no estén reconocidas como servicios de utilidad pública no están autorizadas a acoger a los niños abandonados. (Quiñones Escámez et al., 2009)

Sistema educativo

El artículo 31 de la Constitución marroquí promueve el acceso igualitario para todos los ciudadanos a una educación moderna, accesible y de calidad, vinculada a la identidad marroquí y a los valores nacionales inmutables (CEAR, 2013). Desde la ley del 25 de mayo de 2000 la enseñanza es obligatoria para todos los niños marroquíes de ambos sexos de los 6 hasta los 15 años (UNESCO, 2012, citado en CEAR, 2013). La Enseñanza Fundamental está dividida en dos ciclos, el primero de una duración de seis años (de 7 a 13 años), y el

segundo, con una duración de 3 años, (de 13 a 15 años). La Enseñanza Secundaria tiene una duración de tres años. El primer curso corresponde a la Enseñanza Fundamental que dirige a los alumnos a proseguir los últimos dos años, sus estudios en una sección de enseñanza general, para la obtención del Baccalauréat, o técnica, dirigida a la Formación Profesional (Proyecto Solidario, 2008).

En los últimos años, el gobierno ha demostrado esfuerzos en este tema, proporcionando ayudas económicas a familias rurales, organizando el transporte de sus hijos, y lanzando un programa de educación no formal en 2009-2010 (CEAR, 2013), o la reforma y generalización de la educación preescolar (Proyecto Solidario, 2008). Así se aprecia que en los últimos años, Marruecos ha mostrado un incremento en las tasas brutas de escolarización así como cifras globales alentadoras en cuanto a la educación. En la actualidad, la tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria en el periodo de 2008-2011 fue del 97% para los niños y del 96% para las niñas (UNICEF, 2014).

Sin embargo, los informes internacionales señalan el mantenimiento de las desigualdades en razón de género, clase social y medio así que la pervivencia de disfuncionamientos que condicionan los resultados de las políticas educativas (CEAR, 2013). Según Naciones Unidas, los años de escolarización esperados son 11,6 para hombres y 10,6 para mujeres (United Nations Development Programme, 2014), lo que lo sitúa por debajo de países similares como Túnez (14 y 15 años respectivamente) o Libia (15,9 y 16,4 años respectivamente) (United Nations Development Programme, 2014). Por otro lado, los datos arrojados por Unicef en su último informe presentan que la tasa de permanencia en el último curso desciende hasta el 88% para los niños, no existiendo datos para las niñas. Y en la secundaria, aunque la tasa bruta de matriculación en el primer ciclo es del 82 % y del segundo ciclo del 52 %, la tasa de asistencia se desploma hasta valores del 39 y 36 % para hombres y mujeres (UNICEF, 2014).

Según el informe de CEAR (2013) entre las principales causas que explican el fracaso escolar en Marruecos caben destacar: la masificación de las aulas y la falta de personal docente, de formación inadecuada y sufriendo una situación de precariedad salarial; la falta de infraestructuras de calidad, acentuándose en el medio rural; el material escolar insuficiente; las prácticas pedagógicas basadas en aspectos memorísticos e impidiendo el desarrollo del espíritu crítico; la política lingüística (los niveles primario y secundario impartándose en árabe estándar, que muchos alumnos descubren en este momento, y en francés en la educación superior y técnica, lo que obstaculiza la continuación de estudios); la no frecuentación de la etapa preescolar que no es obligatoria y que es un instrumento que permite paliar la

desigualdad de oportunidades; el uso de disciplina violenta con tasas que llegan al 91% (UNICEF, 2014) y el sentimiento de inseguridad en parte de los alumnos que esa situación genera (CEAR, 2013)

Sistema sanitario

La Constitución de 2011 reconoce la salud como un derecho fundamental del ciudadano, (CEAR, 2013), sin embargo, los diferentes indicadores en materia sanitaria enseñan que el acceso a la sanidad, en términos cualitativos y cuantitativos, es inferior en Marruecos en comparación con otros países de la región, como Túnez o Argelia (Nuño, 2012, citado en CEAR, 2013)

La esperanza de vida al nacer ha aumentado en los últimos años, situándose en 72,7 años para las mujeres y 69,1 para los hombres para 2013 (United Nations Development Programme, 2014). Igualmente, se puede destacar la cobertura en inmunización y vacunación al 99% de la población, o una tasa del 82% en el uso de fuentes mejoradas de agua potable y del 70% en el uso de instalaciones mejoradas de saneamientos, según datos de 2011 (UNICEF, 2014). Así, se constata la reducción o erradicación de numerosas enfermedades que son el blanco de la vacunación o que son objeto de grandes programas sanitarios, así como la malnutrición proteínocalórica (CEAR, 2013)

Sin embargo, el sistema de salud sigue siendo muy deficiente, beneficiándose de cobertura médica sólo 5 millones de marroquíes, mientras que el resto de la población se conforma con el certificado de indigencia (CEAR, 2013)

Descripción de los menores en situación de calle

En el siguiente capítulo se describen las principales características que presentan los niños involucrados en la calle en la provincia de Tetuán.

Contextualización histórica y social

La ciudad de Tetuán ha experimentado un intenso crecimiento demográfico sostenido desde los años noventa, debido principalmente a un importante éxodo rural que ha repercutido, no sólo en la ciudad, sino en toda la región, haciendo que M'Diq-Rincón, Martil o Fnideq-Castillejos, se estén convirtiendo en gobernaciones independientes de Tetuán. Esto ha conllevado un desarrollo desequilibrado, acarreando cierta pobreza, que afecta, no sólo a los menores en situación de calle sino a toda la familia.

El fenómeno de menores en situación de calle se conoció por ser un choque para la sociedad marroquí y en concreto, para la sociedad tetuaní. Ésta se caracteriza por ser una sociedad bastante conservadora, y ser una ciudad mental y socialmente muy cerrada, donde los menores en situación de la calle son vistos como peligrosos y a los que se rechazaba. Ese choque fue el impulsor para la intervención en este terreno, en las primeras actuaciones con este colectivo a principios de 2000.

Sin embargo, con los años se aprecia un cambio en la visión social de estos niños, y se aprecia una mayor sensibilización sobre este tema. Gracias al trabajo de las asociaciones de la ciudad y su difusión, se ha dado a conocer esta problemática, haciendo que más gente se interese por el tema. Esto ha facilitado la llegada de mayor voluntariado, al mismo tiempo que se han desechado ciertos prejuicios.

Características de los menores

Es difícil hacer una categorización de los menores pues se encuentran una gran diversidad de casos y situaciones que son difícilmente apresables en perfiles fijos de conducta. A continuación, se hará un recorrido por las características y conductas más habituales detectadas en estos menores, donde la calle es el centro de encuentro para todos ellos.

En las calles se suelen ver mayor número de niños que de niñas, a partir de edades de 9 años, aunque a veces se encuentran con menor edad, que suelen formar grupos para protegerse y ayudarse. Pueden verse por parejas o formando grupos de entre 5 y 8 miembros, donde hay un líder, que funciona como jefe por ser el más fuerte o el más mayor, y al que los demás le deben “servidumbre” a cambio de protección. Algunas veces existen varios grupos o clanes, confirmando normas y rivalidades entre unos y otros, aunque este fenómeno no es tan visible en la actualidad. Estos menores toman medidas de protección al sentirse atacados y son más visibles durante la tarde noche, que es cuando se despiertan después de haber pasado toda la mañana durmiendo, para buscar comida o cubrir otras necesidades biológicas.

Entre los menores, según la relación que mantienen con sus familiares, se encuentra un primer grupo donde los menores viven con las familias, encontrándose en una situación de pobreza o dificultades, pero en general están atendidos por la familia; un segundo grupo sin apoyos familiares o que aun teniendo apoyos familiares, estos no pueden ofrecer las atenciones o cuidados que necesitan, y están acogidos y custodiados en centros de menores de la región; y hay un tercer grupo, que sería el que está más desprotegido porque son menores que no están en centros de menores y que prácticamente viven en la calle, no

tienen apoyos familiares y están sobreviviendo con muy pocas ayudas y muy pocos recursos o a través de la mendicidad o trabajos precarios y suelen acudir al centro de día de forma más esporádica, pues en el centro les dan alimento o algún tipo de atención.

Muchos de ellos expresan cierta urgencia de independencia económica. Esto, unido al abandono de la escuela, hace difícil que completen la formación, presentando a veces falta de disciplina o paciencia para ello.

Relación con la droga

Los menores en situación de calle suelen presentar un historial de consumo y abuso de drogas. Suelen consumir pegamento o disolvente, químicos de muy bajo coste. El uso de éstos les permite disminuir la sensación de hambre al mismo tiempo que provocan sensación de bienestar y somnolencia, lo que favorecería la evasión de las duras condiciones en las que viven diariamente.

Sin embargo, también se encuentran menores que consumen drogas duras como la heroína, pastillas o cocaína. Este aumento es debido por un lado, a la reducción del coste de éstos y por otro, a una mayor disponibilidad de dinero por parte de los menores a través de actividades como la venta ambulante. El consumo de estas sustancias puede llevar a estos menores a sufrir una situación de degradación personal mayor y vivir en peores condiciones físicas y de salud. Incluso, se llega a apreciar una mayor tolerancia en su consumo, puesto que los menores no se ocultan al realizar dichas conductas en presencia de los educadores.

Trayectoria en la calle

La calle se percibe como un lugar donde vivir aventuras, atracciones y libertad, aspectos que los menores no encuentran en su entorno familiar, pero sí en este contexto. A partir de esto, se puede observar cómo la relación con la calle suele ser progresiva, en etapas:

- Menores que pasan todo el día en la calle y vuelven a casa a pasar la noche. Suelen ser menores de entre 6 y 8 años (aunque también se han encontrado más pequeños). Es una etapa de preparación para cortar el lazo con su familia. Encontramos que hay algunos familiares que se preocupan por el menor, pero al regresar a casa se encuentra con problemas familiares y de convivencia.
- Menores que pasan semanas fuera de casa, y luego vuelven a su casa por unos días. Puede ser una segunda fase a las conductas de escape del hogar ya iniciadas anteriormente.

- Menores que pierden el contacto con la familia. El menor ya ha desarrollado competencias de convivencia en la calle, se integra en un clan o no, y ya vive en la calle 24 horas. Esto comporta un corte final con la familia, presentando algunos de ellos una negativa a volver con la familia aunque se trabaje con ellos. No quieren volver a la casa ni a la vida familiar, organizada, cotidiana, porque para ellos, vivir en la calle, es su forma de vida. Esto ocurre porque hay ciertas cosas que los niños consideran derechos a los que no quieren renunciar, como por ejemplo, la libertad de tiempo y movimiento.

Localización

Hasta el 2009 se veían chicos en zonas muy concretas en Tetuán: la antigua estación de autobuses, por la Plaza Primo, y a otros por la parte del jardín del Gobernador y en algunos u otros semáforos, por parte de Martil, por Rincón, por la exigencia de moverse entre la aduana y la parte de la playa para poder ganarse la vida y volver hacia la zona más cercana.

En la actualidad se ha ampliado los puntos de concentración de los menores. Se van moviendo a medida que van buscando la manera de ganarse la vida, dirigiéndose a las zonas donde puedan encontrar más trabajo o dinero, encontrándose también en zonas donde existe más comercio de drogas y prostitución.

Después del estudio de campo, se encontraron menores en situación de calle en Tetuán, Fnideq-Castillejos, la frontera o *duane* con Ceuta y en las inmediaciones del puerto comercial Tánger-Méd.

- En la ciudad de Tetuán, en diferentes puntos de la ciudad: Jardín del Gobernador, alrededor de la gasolinera Esso, La cascada, detrás de la Plaza de Abastos del centro de la Medina y otras zonas de las afueras.
- A varios puntos a las afueras de Rincón-M'Diq.
- En la localidad de Castillejos-Fnideq los menores se encontraban en el aparcamiento de coches al lado del ayuntamiento, el mercado de abastos y el mercado de mercancías de Ceuta.
- En frontera hispano-marroquí, donde se encontraron en la primera ocasión un grupo de 8 menores, y en la segunda un grupo de alrededor 25-30 menores, todos ellos con la motivación el cruce a la localidad de Ceuta para emigrar.

- En el puerto de Tánger Méd, donde se encontraron alrededor de 5-6 menores y jóvenes, yendo en pareja o en solitario, con intención de emigrar. La información ofrecida por un informante guardia de seguridad del puerto fue que se encuentran grupos de menores de unos 25-40 miembros alrededor del puerto, viviendo entre la maleza de las peñas que rodean a la infraestructura y que se les ve intentando colarse en los camiones que cruzan el estrecho de Gibraltar.

Emigración

La emigración comporta un importante horizonte para muchos jóvenes en situación de calle. Son menores que provienen de diferentes partes de Marruecos, aunque se encuentran menor cantidad de menores de Tetuán como consecuencia de la sensibilización realizada por los diferentes programas realizados en la ciudad. Se plantea la emigración a España y a otros países de la Unión Europea, convirtiéndose España como una estación de paso donde pasar unos meses para conocer el ambiente y ganar algo de dinero, para luego continuar su viaje a otros países de la UE, como Bélgica o Alemania.

Entre los factores que potencian dicha migración se ha señalado la publicidad a través de los medios de comunicación y los canales españoles en el norte de Marruecos de las condiciones de vida en España y la UE, aun cuando también llegan mensajes de la crisis económica; la imagen de opulencia y riqueza que transmiten los migrantes que retornan en verano; y así como tener antecedentes familiares de migración que sirven como modelo de éxito para el menor.

El plan de emigrar acaba siendo un proyecto familiar, donde las familias pueden estar impulsando, apoyando y facilitando la migración del menor. Esto cumple un doble objetivo, que se un futuro para los menores y que se elimine la carga económica que supone dicho menor al núcleo familiar.

Casi todos los menores comparten la presión familiar y la situación de precariedad económica que viven Sin embargo, encuentran diferentes maneras en las que los menores abordan el proyecto migratorio:

- Migración a través de visado. En este caso, se da una emigración más organizada y acompañada por la familia, pues son los padres los que gestionan el visado del menor, lo acompañan hasta España, lo dejan allí y se vuelven a Marruecos. Se corresponde con familias con mayores recursos y nivel educativo.

- Migración clandestina. Este fenómeno afecta principalmente a menores provenientes del sur de Marruecos, de zonas más empobrecidas que no cuentan con tantos recursos económicos, ni de servicios, ni de asociaciones. En estos casos, los menores suelen emigrar acompañados viajando cinco o seis del mismo pueblo, y con un proyecto migratorio preparado, animados por la familia. Los principales puntos de cruce son Ceuta, el puerto de Tánger y el puerto de Tánger Méd. Para ello, los menores se esconden en los bajos de los autobuses o camiones que cruzan dichos pasos. Estas actuaciones aparecen porque entre los menores sienten que no tienen nada que perder comparado a su vida en la calle, aunque en algunos se pueden tomar como una aventura.

Características familiares

Los menores suelen provenir de familias numerosas, que presentan un nivel económico bajo, que no pueden atender a los menores por falta de recursos económicos, educacionales y/o afectivos. Los principales factores que están influyendo en que el menor se encuentre en situación de calle son: la compatibilidad de los progenitores (a nivel económico, intelectual, emocional, etc.); la situación económica de la familia; el número de hijos; la situación del menor entre sus hermanos; y la relación del menor con sus padres y hermanos

En relación a la compatibilidad de los progenitores, se destacan los fracasos de la pareja: peleas cotidianas, separación o divorcio; que pueden generar situaciones violentas o que son mal gestionadas por la pareja, repercutiendo en la salud del menor. Otras veces, se detecta en los padres problemas de drogadicción, con el consecuente abandono de los cuidados a los menores y el modelo negativo que puede ser para el menor.

En muchos de estos casos, los menores son un recurso más de ingreso para el núcleo familiar, a los que el menor necesita ayudar económicamente. A esto se le une las ideas tradicionales o conservadoras respecto a la crianza de los menores que mantienen las familias. En este sentido, cuando los niños y niñas llegan a una cierta edad, deben dejar el colegio para trabajar, en el caso de los niños, o ayudar en las tareas del hogar hasta que se casen, en el caso de las niñas. Para los niños, las edades suelen ser entre los 13-15 años, y para las niñas, alrededor de los 12 años; aunque esto depende del nivel económico de la familia que exija su incorporación al mercado laboral a una edad más temprana. Entre las actividades laborales que suelen desarrollar está la colaboración en trabajos precarios, la mendicidad, o la venta ambulante. Esto acarrea otro tipo de consecuencias, pues según el

aporte económico que haga el menor a la familia, su posición cambia dentro de la dinámica familiar, ocupando roles y funciones que no le corresponderían como hijo y menor.

Causas y motivos

Entre las causas más habituales que están favoreciendo esta situación se encuentran:

- La situación familiar. Esto hace referencia a la situación de desestructuración y violencia que puede estar viviendo el menor, así como el hacinamiento. Esto haría que el menor viviera en condiciones desagradables de las que quisiera escapar. Igualmente, la situación de precariedad económica que puede acarrear que el menor tenga que buscar trabajo en la calle como sustento para la familia, así como emigrar como salida propio y/o como un plan para toda la familia.
- La proximidad a la frontera hispano-marroquí. La situación fronteriza hace que se dé explotación laboral de menores porteados mercancía, a veces incentivado por las propias familias.
- La falta de instituciones, asociaciones y profesionales que estén dando respuesta a las necesidades de estos menores en situación de riesgo o exclusión que puede provocar que los menores pueden abocarse a la vida en la calle.
- La falta de infraestructuras en los barrios de residencia de los menores, esto es, de instalaciones y servicios sociales, escuelas u oferta sociocultural. La falta de estos recursos no permite ofrecer alternativas a estos menores a la vida en la calle.
- Las situaciones de precariedad, violencia y malas relaciones con el profesorado que el menor puede experimentar en la escuela potenciarían su abandono, facilitando a su vez que el menor pasara el tiempo en la calle.

Fortalezas

Se hace igualmente necesario reconocer las fortalezas y capacidades que presenta esta población, con el objetivo de descriminalizarlos y partir de una base positiva desde la que intervenir y trabajar con los menores. Entre ellas cabría destacar las habilidades de convivencia, organización y trabajo en equipo que desarrollan con el grupo de iguales con el que conviven en la calle. Son capaces de un alto nivel de autogestión en la organización de sí mismos en grupos y tienen múltiples amistades. Además, poseen conocimiento de cómo sobrevivir, de haber experimentado las dificultades de la vida, han encontrado maneras de acomodarse o sobreponerse a ellas.

Presentan una gran motivación por aprender y seguir estudiando, así como capacidades para el desarrollo de los estudios. Igualmente, es reseñable su fortaleza interior y su perseverancia. Es de destacar los buenos resultados que se obtienen después de las acciones realizadas con estos menores, reflejo de la buena acogida y respuesta que dan estos jóvenes a las actividades e intervenciones educativas y sociales. Están así dispuestos a trabajar, y son capaces de ser creativos en sus actuaciones.

Intervención

Programas institucionales a nivel nacional

Desde las últimas observaciones concluyentes del Comité de Derechos del Niño y ante la evidente necesidad de dar cobertura y mejorar la situación de los derechos del niño partiendo de una perspectiva global, el Gobierno de Marruecos ha tomado varias acciones, incluyendo varias reformas sociales, impulsando la implementación de la Convenciones de los Derechos del Niño. Para ello, puso en marcha el Plan de Acción Nacional para la Infancia 2006-2015: “Marruecos digno de sus niños” [*Maroc digne de ses enfants*], con el cual pretende mejorar la situación global de los menores, en relación con la salud, protección o educación, entre otros (Bermejo Romero de Terreros & Mohammed Nacer, 2010; Manara Network for Child Rights, 2012; Royaume du Maroc, 2006).

En el marco de la lucha contra la pobreza y en cuanto a Servicios Sociales, la Asistencia Mutua Nacional (*Entraide Nationale*), es el organismo público cuya misión consiste en ofrecer ayuda y asistencia a la población más desfavorecida y constituye el principal instrumento público de intervención dirigido a luchar contra la pobreza, la exclusión social y la marginación. Una de sus políticas, la creación de centros, está orientada a superar el déficit detectado respecto a infraestructuras y reforzar la cultura de la cooperación entre los diferentes agentes y socios locales en materia de lucha contra la pobreza. (Proyecto Solidario, 2008)

Partiendo de las deficiencias detectadas en los índices de desarrollo social, surge la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano (<http://www.indh.ma/index.php/es/>) como un intento de superar los efectos negativos de la problemática social (Bermejo Romero de Terreros & Mohammed Nacer, 2010; Proyecto Solidario, 2008). El eje más importante de los propuestos es el de atender a las necesidades de la personas que viven en situación precaria y en condiciones difíciles. En este sentido ha identificado en el medio rural 360 comunas y en el medio urbano 250 barrios a los que van a ir dirigidos, programas integrados que contemplan

la mejora del acceso a los servicios públicos y la dinamización del tejido económico y social (Proyecto Solidario, 2008).

Entre los colectivos a los que va dirigidos, se engloban el caso de los niños de la calle, los niños desamparados y abandonados, los niños no escolarizados y los niños trabajadores. En este sentido, ha intervenido mediante la adopción de una serie de acciones y programas preventivos, y, en segundo lugar, abordando esta problemática social mediante la implementación de una política de intervención. Las principales acciones dirigidas a la integración de los niños en situación difícil han sido por medio del trabajo sobre el terreno y la salida a la calle o a través de los centros de acogida, con el fin de facilitar la reintegración de este colectivo (Bermejo Romero de Terreros & Mohammed Nacer, 2010).

Finalmente, se puede destacar las acciones realizadas por la Liga Marroquí para la Protección de la Infancia fundada en 1957, bajo la presidencia de honor de su Alteza Real Lalla Mariam. El objetivo de esta entidad es la supervisión de una serie de centros de acogida para menores abandonados y jardines de infancia. La Liga aspira a defender los derechos del niño y a ofrecer ayuda a los niños que viven situaciones difíciles. Entre los intereses de la Liga puede citarse la tutela de niños huérfanos y el cuidado de niños abandonados en las comisarías de policía, casas de alumbramiento y hospitales, todo ello en aplicación de las disposiciones de la Ley de Tutela, modificada en el año 2002, dispensando acogida a esos niños desde el día del nacimiento y hasta la edad de tres años en instituciones especializadas, proporcionándoles servicios sanitarios, educativos, sociales, recreativos y deportivos. Al mismo tiempo, se les buscan familias que puedan acogerlos en régimen de *kafala* por medio de ayudas sociales y en aplicación de la legislación vigente. La Liga ha establecido como prioridad la atención al sector de los huérfanos, con el fin de garantizarles el umbral mínimo de una vida digna (Quiñones Escámez et al., 2009).

UPE - Unidades de protección de la infancia

En relación a la protección de los menores en situación de violencia, el gobierno marroquí ha creado las UPE, cuyo propósito es proveer un espacio donde las víctimas de violencia puedan recibir asistencia médica, legal y psicológica (Manara Network for Child Rights, 2012; Proyecto Solidario, 2008). Desde un enfoque multidimensional y pluridisciplinar dan una respuesta cercana a la lucha contra la violencia, constituyéndose como una herramienta institucional y un medio de coordinación entre los actores locales (Proyecto Solidario, 2008).

Se inscriben en el marco del Plan de Acción Nacional para la Infancia (2006-2015) (Portail national du Maroc, <http://www.maroc.ma/>, citado en Proyecto Solidario, 2008) y surgen como respuesta al escaso conocimiento del fenómeno y a la falta de proximidad de este tipo de servicios. El proyecto está planteado a modo de piloto en las ciudades de Casablanca, Marrakech, Fez, Tánger, Agadir y Laayoune. La organización de la UPE se compone de dos equipos interactivos: el Equipo Permanente de la UPE y el Equipo Puntos Focales y Personas de Recurso, y planteando la población beneficiaria a todo menor víctima de violencia

Se constituye como una estructura de urgencia accesible y un entorno de protección, cuya principal misión es acompañar y orientar de la infancia, planteando acciones de escucha, defensa, apoyo y acompañamiento al menor víctima de violencia. Así como garantizar que cada menor perciba una atención integral, desde la acogida, el acompañamiento médico, jurídico y psicológico, hasta la rehabilitación y reinserción.

Igualmente, a nivel institucional, se plantea ser un instrumento de vigilancia y de planificación en materia de protección de los derechos de los niños, participar en la puesta en práctica del PANE 2006-2015 sobre el plan local, asegurar la difusión local de las informaciones relativas a la situación de la infancia y movilizar a los socios para asegurar las prestaciones esenciales para la protección de la infancia víctima o amenazada.

INQAD

El programa INQAD busca terminar con la explotación de niños trabajadores domésticos (Manara Network for Child Rights, 2012; Proyecto Solidario, 2008), el fenómeno conocido como las "*Petites Bonnes*". Los tres principales ejes de intervención del proyecto son: 1) La mejora del entorno jurídico relativo a la protección de las "*Petites Bonnes*", a tal efecto, el Ministerio de Empleo y Formación profesional, en coordinación con La Secretaria de Estado encargado de la Familia, la Infancia y Personas con discapacidad, elaboró un proyecto de ley sobre el trabajo doméstico, destinándose a la limitación de la edad del empleado (a) y la elaboración de contratos de trabajo así como de las medidas de protección represivas contra los patronos e intermediarios; 2) La mejora de la toma de conciencia del fenómeno entre los protagonistas interesados, a través del Plan de Comunicación del proyecto INQAD; y 3) la implementación de medidas preventivas y acciones de proximidad para la reducción del abandono escolar responsabilizando a los centros escolares y el resto de protagonistas afectados a través del refuerzo de las herramientas tales como las Unidades de Seguimiento

del Trabajo Infantil (USTE) y las UPE. Igualmente se han incluido alternativas del trabajo doméstico de las *Petites Bonnes* a través del apoyo de las familias que necesitan enviar a sus hijas hacia el trabajo domésticos y la mejora de las alternativas por el refuerzo de las Actividades Generadoras de Rentas (AGR) (Human Rights Watch, 2012; Proyecto Solidario, 2008).

Actuaciones y entidades en Tetuán

Asociación para la Protección de la Infancia y Sensibilización de la Familia - APISF

Asociación tetuaní para la defensa de los derechos de la infancia que ofrece la atención a menores en situación de calle a través de un centro de día Anjal, un centro de acogida para chicos de forma permanente y una casa de acogida para niñas.

Gracias a las ayudas del Fondo Europeo realizó un primer estudio piloto en la región Tánger-Tetuán para conocer la situación de los menores en situación de calle en 2000. A partir de esto, empezó el trabajo de intervención directa con los menores y entre 2002 y 2005, se creó el centro de día Anjal, gracias a la colaboración con CODESPA y financiado por la Unión Europea. Éste fue el primer centro de acogida en la zona que acogía a menores en situación de riesgo y aquellos en situación de migración, provenientes de Tetuán, Tánger y la frontera con Ceuta.

Posteriormente, se creó el centro de acogida a menores en situación de dificultad, que necesitaban de un mayor apoyo que el resto de beneficiarios. Este proyecto fue financiado por los Mensajeros de La Paz y la Junta de Andalucía. Dentro de este proyecto había micro proyectos con duraciones breves de alrededor de 6 meses, destacándose la colaboración de Telefónica y la Junta de Andalucía para crear una ciberaula en el centro Anjal.

Teniendo como principio vertebrador de la intervención la dignidad de los niños, la asociación plantea un abordaje integral, realizando acciones a nivel educativo, psicológico, social y jurídico, e interviniendo también con las familias. De igual manera, trabaja en común y en conjunto con la fiscalía y el juez de menores, la gendarmería, la policía, otras entidades, la UPE, así como con otras asociaciones y entidades autóctonas y extranjeras.

En la actualidad atiende a menores tanto en los centros de acogida, como en el centro de día Anjal que permanece abierto para la atención a pie de calle de los menores que acuden al centro. De la misma manera, las tareas de sensibilización y de trabajo de calle se hacen de

manera puntual, interviniendo con jóvenes que necesiten recurrir a las ayudas que pueda ofrecerle la asociación.

Centro Estatal Muley Rachid

Es el centro estatal de acogida permanente en la ciudad de Tetuán dependiente de la Asistencia Nacional (*Entraide Nationale*). Acogen por ley a todo menor, tanto por el caso de abandono por los progenitores, por problemas de los tutores o por no tener referente familiar. El centro atiende desde los 10 años (aunque pueden acogerlos desde los 7 años) hasta los 27. De 18 a 27 no es obligatoria la estancia pero si no tienen donde ir ni otros referentes familiares, antes de ponerlos en riesgo de exclusión, les permiten permanecer en el centro.

El centro acoge a los menores que llegan a través de dos vías: desde la *crèche*, la guardería del Hospital Civil, o por vía judicial. En el primer caso, acogen a aquellos menores que después de los 7-10 años no han sido adoptados, dándose esta situación en mayor medida en varones. En el segundo, por vía judicial suelen acoger a aquellos menores en situación de calle derivados por las autoridades, sin embargo, si el menor presenta problemas graves de drogadicción, es derivado a los centros de APISF.

También tienen menores con problemas psicológicos o con necesidades especiales para los que no cuentan con los recursos adecuados. Estos casos son los más preocupantes porque aunque se formen en alguna especialidad, nadie quiere acogerles ni darles trabajo.

La intervención con los menores se hace de manera integral canalizada a través del trabajo de los educadores. Éstos son tutores de un grupo de menores cuyas funciones son: seguimiento y orientación educativo, acompañamiento de cualquier necesidad (ir al médico, trámites administrativos...), mediación en los problemas o dificultades que presenten los menores, fomentando que los menores acaben una formación, pudiendo ser ésta la escuela formal o la formación profesional. también se encargan de realizar la animación cultural con los residentes del centro, proponiendo actividades lúdicas, talleres, manualidades, canciones,... conformando un programa de dinámicas activas y participativas; y la vigilancia y atención también durante la noche.

Igualmente, parte del trabajo del centro es la integración en la sociedad antes de que abandonen el centro. Para ello se les ayuda en la incorporación al mercado laboral, explorando las diferentes opciones según la vía de estudio elegida por los menores. Esta es una vía que les permita independizarse.

Los resultados son satisfactorios en cuanto que hay un porcentaje que se cualifica, que sacan el diploma que trabaja y puede independizarse y tener una vida normal y están insertados en la sociedad tal cual que se independiza que luego va a iniciar una vida nueva y estable fuera del centro.

Asociación Tetuaní de Iniciativas Socio-Laborales - ATIL

Esta asociación tetuaní plantea dos importantes líneas de trabajo: la protección de la infancia y la inserción socio-laboral de jóvenes en situación de abandono escolar.

Varias actuaciones siempre siguiendo el objetivo de la lucha contra el abandono escolar y también para el apoyo de políticas públicas para la construcción de una metodología de trabajo.

En protección a la infancia a trabajado con asociaciones como Al-Amal o el centro Muley Rachid, planteando metodologías de trabajo e intervención que permitieran sistematizar los protocolos de adopción o el seguimiento de todo el proceso evolutivo de los menores desde 0 hasta 14 años, formando y acompañando a los profesionales en el proceso de interiorización y apropiación de esas herramientas.

En la lucha contra el abandono escolar, han gestionado centros de educación no formal y formación profesional, en los centros llamados *Deuxième chance* (Segunda oportunidad) para los jóvenes, adultos o menores que están en situación de abandono escolar o que nunca han estado en una escuela. Propusieron una metodología innovadora diferente a la ordinaria y a la formal y adaptándose a su perfil. Se trabajaba con un sistema multiniveles gestionándolo a través de un sistema de reforzamiento y motivación del alumnado, proponiendo actividades, premios, etc., ayudando a que él se sintiera como protagonista de su propio aprendizaje; el propio alumno participaba en su propio proceso de enseñanza aprendizaje, y le hacía sentirse una parte activa del proceso. Esta metodología, que se adapta al contexto y a las necesidades, está siendo promocionada e implantada en otras organizaciones de la sociedad civil por la propia ATIL.

Por último, también han planteado un programa de mediación familiar orientada a la formación escolar. Entre las actuaciones que realizan con la familia es una campaña de sensibilización dispositivo de mediación para reintegrar a los alumnos en la escuela o en un recurso formativo. Consistió en implicar y tener en cuenta la opinión de los tres sujetos implicados: el menor, la familia y la escuela. Elaborando un plan acordado con los tres agentes, y con herramientas para cada etapa.

Los resultados han sido buenos porque hemos encontrado un perfil que quiere reintegrarse en un recurso formativo al tiempo que habían conseguido implicar a las tres partes.

Necesidades a cubrir a corto-medio plazo

1. **Planificación de actividades de sensibilización.** Estas actividades irían dirigidas a informar y hacer visible el fenómeno de los menores en situación de calle y de la migración de menores. También tendrían como objetivo la eliminación de prejuicios y la defensa de derechos de la infancia, haciendo que se perciba esta situación como un fenómeno que es necesario erradicar, que se perciba como una obligación de la sociedad, sin tener que depender de la caridad.
2. **Intervención integral.** Ésta comportaría varios aspectos:
 - a. Necesidad de un plan de acción estructurado para la captación y atención de estos menores en situación de calle. El plan de intervención debería incluir actuaciones no sólo en el ámbito cognitivo, sino también médico, pedagógico y psicológico.
 - b. Abordaje según las características y necesidades del menor con el que se va a intervenir. Interviniendo según la edad, y ajustar el plan de trabajo a las necesidades de cada momento educativo, incluyendo pautas de ayuda a la inserción en el mundo laboral y profesional o el abordaje de necesidades especiales.
 - c. Abordaje multidisciplinar, incluyendo evaluaciones y trabajo conjunto entre los diferentes profesionales (educador, psicólogo, trabajador social...).
 - d. Tener un servicio de orientación que pueda acompañar a los menores en la inserción y orientación a cualquier tipo de recurso.
 - e. Atención a la salud mental pues no existen servicios para niños y niñas sin soporte familiar y con estas características donde puedan residir de manera permanente.
 - f. Implicaciones de las autoridades locales para tutelar que los menores no abandonan la escuela

- g. Incorporación de nuevos materiales, herramientas y metodologías ya propuestos y probadas
 - h. Intervención con el niño y con la familia, porque muchas de estas presentan falta de recursos, pero también se precisa una educación en el núcleo familiar, para que el menor vuelva a ella y se creen una buena dinámica familiar
3. **Creación de infraestructuras.** Entre ellas, se proponen:
- a. Centros de acogida de menores. Que presenten un programa y seguimiento educativo, un programa de intervención psicosocial y actividades lúdicas
 - b. Colegios y centros de formación profesional
 - c. Servicios sociales y sanitarios, y entre ellos, centros especializados para la atención de necesidades especiales de los menores
 - d. Creación de centros cívicos a nivel de barrio (centros de proximidad) o adecuación de los ya existentes con una metodología de funcionamiento y un plan de trabajo concreto. Estos centros actuarían como centros lúdicos y bibliotecas donde pudieran acudir los menores para realizar actividades, desarrollar un ocio estructurado y evitar que estén en la calle. Igualmente se conformarían como un punto de encuentro para los jóvenes donde también se pudieran realizar campañas de sensibilización sobre temas que les pudieran concernir, preocupar o sea necesario atender, como la drogadicción. Un sitio al que los menores sepan que pueden estar y acudir para hacer diversas cosas.
4. **Planificación actuaciones después de la mayoría de edad.** Plantear recursos y programas orientadas a atender a estos chicos y chicas después de que cumplan la mayoría de edad, para que les acompañen en la inserción en el mundo laboral u otras actividades que permitan su independencia y autonomía.
5. **Formación de los profesionales** que trabajan con esta población, que les permita romper con la metodología tradicional y trabajar de manera fundamentada. Formación que les ofrezca herramientas para plantear nuevos abordajes que permitan motivar y acercarse a los menores, e implicarlos en los programas de intervención. Igualmente, se precisa que desarrollen habilidades de coordinación y gestión de grupos y un conocimiento del contexto, el idioma y los patrones implícitos de comunicación no verbal y el idioma del menor en situación de calle.

6. **Implicación de diferentes profesionales** que permitan una intervención interdisciplinar. Se necesitan un importante número de profesionales y agentes de diversos ámbitos (salud, psiquiatras, psicólogos, policías) para dar una cobertura completa.
7. **Demanda de políticas públicas.** Éstas estarían orientadas a:
 - a. Inserción en el mercado laboral de los jóvenes
 - b. Creación de sistema de protección social y apoyo a las familias pobres
 - c. Control y supervisión estatal del cumplimiento de la normativa y los compromisos adquiridos para el cumplimiento de los derechos de la infancia
 - d. Abordaje de la explotación infantil en la frontera hispano-marroquí
8. **Mayor inversión económica.** Más inversión, materiales y recursos para realizar una mejor atención integrada de los menores en situación de calle, y mantener los proyectos ya iniciados.

Conclusiones

Por último, quedaría por señalar que es importante evitar caer en los estereotipos tradicionales de identificar a los menores en situación de calle como “víctimas” o “delincuentes”, puesto, más que representar una situación realística de sus características, es más bien un reflejo de actitudes públicas hacia ellos (Thomas de Benítez, 2011). Por lo que se necesita una importante sensibilización para toda la sociedad y un seguimiento y estudio continuo de la situación de los menores, que permitiera un conocimiento real y profundo de esta población y sus necesidades para eliminar dichos estereotipos impuestos.

Igualmente, aunque se encuentran importantes resultados positivos en las intervenciones realizadas con esta población, estos se perciben como limitados. Esto se debe a que el gobierno de Marruecos y las organizaciones de la sociedad civil a menudo desarrollan programas similares o complementarios para niños, pero no colaboran de manera conjunta (Manara Network for Child Rights, 2012). Igualmente, se precisa de iniciativas que confronten las causas raíces de la situación, así como las fuerzas culturales y políticas, exclusión social o desigualdades regionales de renta (Thomas de Benítez, 2011), lo que obliga a repensar y proponer cambios estructurales y profundos en las intervenciones sociales.

Bibliografía

- Agence Française de Développement & Samusocial International. (2011). *Les enfants des rues: de la prise en charge individuelle à la mise en place de politiques sociales. Savoirs Communs, n° 12.* (C. Bonnaud & Q. Pincent, Eds.). Le Troisième Pôle.
- Aptekar, L., & Stoecklin, D. (2014). *Street Children and Homeless Youth. A Cross-Cultural Perspective.* Springer. Dordrecht: Springer Netherlands. Retrieved from <http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-94-007-7356-1.pdf>
- Bermejo Romero de Terreros, J. A., & Mohammed Nacer, M. M. (2010). *Los sistemas de protección de la infancia en España y Marruecos.* Madrid: FIIAPP.
- CEAR. (2013). *Marruecos.* (L. Martín & B. G. del Valle, Eds.). Madrid: Comisión Española de Ayuda al Refugiado. CEAR.
- Consortium for Street Children. (2015). *Do I count If you count me ?* (Consortium for street children, Ed.). London: Consortium for street children.
- Consortium for Street Children, & Plan. (2011). *Still on the Street – Still Short of Rights Analysis of policy and programmes related to street involved children.* (Consortium for Street Children & Plan, Eds.). London; Geneva.
- Fundación CODESPA, & APISF. (2003). *Menores desprotegidos en las calles de Tetuán. ¿Podemos construir caminos que cambien destinos?* Madrid: Fundación CODESPA.
- Human Rights Watch. (2012). *Lonely Servitude. Child Domestic Labor in Morocco.* United States of America: Human Rights Watch.
- Manara Network for Child Rights. (2012). Country fact sheet. Commendable practices for child rights in Morocco. Swedish International Development Agency.
- Proyecto Solidario. (2008). *Diagnóstico de infancia en Marruecos.* Madrid.
- Quiñones Escámez, A., Rodríguez Benot, A., Zekri, H., & Ouhida, J. (2009). *Kafala y adopción en las relaciones hispano-marroquíes.* Madrid: FIIAPP.
- RGPH. (2010a). Evolution de l'indice synthétique de fécondité par milieu de résidence (nombre d'enfants par femme) :1962-2010. Retrieved from http://www.hcp.ma/Evolution-de-l-indice-synthetic-de-fecondite-par-milieu-de-residence-nombre-d-enfants-par-femme-1962-2010_a690.html
- RGPH. (2010b). Taux d'accroissement de la population du Maroc (en %) par période et milieu de résidence : 1960 - 2050. Retrieved from http://www.hcp.ma/Taux-d'accroissement-de-la-population-du-Maroc-en-par-periode-et-milieu-de-residence-1960-2050_a683.html
- RGPH. (2015). *Le Maroc en chiffres 2015.* Rabat. Retrieved from http://www.rgph2014.hcp.ma/Note-sur-les-premiers-resultats-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat-2014_a369.html
- Royaume du Maroc. (2006). *Plan d'Action National pour l'Enfance 2006-2015 "Maroc digne de ses enfants."* Rabat.
- Save the Children Sweden. (2008). *Child Rights Situation Analysis for Middle East and North Africa Region.* Save the Children Sweden.

Thomas de Benítez, S. (2011). *State of the World's Street Children: Research*. London: Consortium for Street Children.

UNICEF. (2014). *El estado mundial de la infancia de 2014 en cifras. Todos los niños y niñas cuentan. Revelando las disparidades para impulsar los derechos de la niñez*. Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

United Nations Development Programme. (2014). *Human Development Report 2014 Sustaining Human Progress : Reducing Vulnerabilities and Building Resilience*. Retrieved from <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MAR>

La Fundación Sevilla Acoge cuenta con una experiencia de más de treinta años en el trabajo social, siendo pionera en la labor de integración de la población migrante en nuestra comunidad. En materia de cooperación, apoya los procesos de desarrollo integrales en los países de origen teniendo como principales guías una metodología de trabajo enfocada a una investigación-acción participativa.

Fundación Sevilla Acoge

Av. Cristo de la Expiación s/n
41001 Sevilla
España
sevillaacoge.org/

La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla se constituye en 2008 para representar el compromiso de solidaridad y la responsabilidad social de la Universidad de Sevilla. Los programas y acciones puestos en marcha forman parte de su apuesta por la sensibilización, formación y fomento de la investigación en materia de Cooperación al Desarrollo.

Oficina de Cooperación al Desarrollo

Avda. Ciudad Jardín, 20-22
41005 Sevilla
España
www.internacional.us.es/Cooperacion-al-desarrollo